

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT MEREALISASIKAN REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

Risa Aziza Fitri

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Andalas

rissaaziza60@gmail.com

ABSTRAK

Rendahnya kualitas pelayanan yang selama ini diterima masyarakat karena pelayanan yang terkesan lambat dan prosedur yang dilalui berbelit-belit maka dari itu perlunya perbaikan pelayanan yang lebih baik melalui penerapan e- government agar adanya pelayanan yang lebih terbuka. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan e-government merealisasikan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Pada tataran pemerintah e- government menjadikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien sehingga timbulnya pelayanan yang prima kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode kepustakaan (library research), dengan pengumpulan data melalui beberapa literatur yang telah dipublikasikan oleh peneliti seperti artikel ilmiah, jurnal dan buku- buku yang terkait dengan pokok pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diterapkannya e- government melalui beberapa website maupun aplikasi seperti SIP SAKATO, aplikasi Surek, program ktp elektronik dan berbagai website atau aplikasi lainnya yang dirancang oleh lembaga pemerintah sumatera barat serta penerapan Sistem Pelayanan Satu Atap (SIMTAP) di Sulawesi selatan dapat diartikan sebagai salah satu cara dalam mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi melalui penerapan e- government meskipun dalam operasionalnya terdapat beberapa kendala. Kaitan kebijakan e- governmet dengan reformasi birokrasi dilihat pada penyusunan tata kelola pelayanan publik.

Kata Kunci: *E- Government, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik*

LATAR BELAKANG

Masa kini, seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadi semakin canggih dengan banyaknya orang dibelahan dunia dengan mudah berbagi dan mengakses informasi menggunakan internet dalam waktu yang cukup singkat. Melalui perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terutama di Indonesia, hal tersebut tentu saja langsung dimanfaatkan oleh pemerintah secara optimal dalam melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Salah satu yang dilakukan yaitu pemerintah meluncurkan adanya pelaksanaan kebijakan e-government yang berbasis platform digital dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif pada masyarakat.

Di Indonesia sendiri pelaksanaan e-government sudah mulai gencar dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan di berbagai daerah- daerah yang ada di Indonesia. Era zaman yang serba modern ini seperti yang kita rasakan mampu membawa hal positif dengan adanya perbaikan dalam pemberian pelayanan publik oleh pemerintah. Dengan mudahnya akses jangkauan internet oleh seluruh lapisan masyarakat memberikan kemudahan pada pemerintah dalam melakukan berbagai macam inovasi pelayanan secara digital yang mudah didapatkan oleh masyarakat. Berbagai instansi pemerintahan terus berlomba- lomba membuat penerobosan pemberian pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang saat ini.

Pada tataran pemerintahan pelayan yang prima dapat dicapai dengan pelaksanaan e-government walaupun seringkali mengalami kendala dan tantangan dalam proses pelaksanaannya. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dan akuntabilitas pemerintah dilihat dari segi cara mereka mengambil keputusan atau tindakan. Kemudian karena adanya e-government dalam lingkup pemerintahan akan meningkatkan kepercayaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan pemerintah (Karman et al, 2021). Karena rendahnya kualitas pelayanan yang selama ini diterima masyarakat dimana pelayanan yang terkesan lamban dan prosedur yang dilaluipun berbelit-belit maka dari itu perlunya mereformasi pelayanan yang lebih baik melalui penerapan e-gov agar adanya pelayanan yang lebih terbuka dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka artikel ini akan membahas “Implementasi Kebijakan E-Government Merealisasikan Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik”

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi kebijakan e- government dapat menunjang pelayanan yang prima di Indonesia?
2. Apa kendala serta tantangan dalam proses implementasi kebijakan e-government di Indonesia?
3. Bagaimana keterkaitan kebijakan e- government dengan reformasi birokrasi pemerintahan?

TINJAUAN PUSTAKA

Telah banyak para ahli serta lembaga dunia dunia yang turut memaparkan pendapat atau mendefinisikan mengenai E- Government satunya Bank Dunia yang ikut serta memberikan defenisi tentang e-government. Bank dunia mengartikan e- government sebagai penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah seperti Wide Area Networks (WAN) internet, mobile computing bisa dimanfaatkan dalam membentuk hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintahan lainnya.

Defenisi dari Darell M. West, yang dikutip dalam Putera, (2009) “E-government refers to the delivery of information and services online through the internet or other digital means”. Sementara itu UNDP mengartikan e-government sebagai aplikasi berteknologi informasi dan komunikasi dari pemerintah. Selanjutnya Clay G. Wescott memberikan pendapatnya tentang e- goverment, yang mengatakan e- goverment menggunakan ICT dalam mempromosikan pemerintah agar lebih efisien dan menekan biaya yang efektif serta kemudahan fasilitas layanan pemerintah dan juga memberi informasi kepada masyarakat serta pemerintah yang bertanggung jawab kepada masyarakat.

Menurut Indrajit 2006, (dalam Kusnadi & Ma'ruf, 2015) E government merupakan penggunaan teknologi informasi memungkinkan pemerintah dalam mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis serta pihak yang berkepentingan melalui wide area network, internet dan mobile computing. Sementara itu Ali Rokhman (2008) memberikan pernyataannya mengenai e-government, dikutip dalam penelitian Kusnadi & Ma'ruf (2015) “Penerapan EGovernment bermaksud memperpendek jarak antara aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayan publik dengan masyarakat sebagai penerima atau public service

customer karena E-Government merupakan front office bagi kantor layanan publik pemerintah.”

Adanya Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang dituangkan melalui Inpres No. 3 tahun 2003 yang dikeluarkan pemerintah sebagai dukungan dari implementasi e- government (Kusnadi & Ma'ruf, 2015). Dengan memanfaatkan platform digital dan teknologi dan informasi secara optimal dalam pelayanan publik menjadikan kinerja pelayanan publik menjadi meningkat.

Menurut penjelasan Retnowati 2008, dalam (Sari dan Winarno, 2012) terdapat beberapa faktor penentu dari keberhasilan pelaksanaan e-government seperti Kebutuhan seperti apa prioritas utama dari masyarakat di daerah terkait, yang kedua faktor Infrastruktur telekomunikasi yang memandai, yang ketiga pada Tingkatan konektivitas dan penggunaan TIK oleh pemerintah, dan yang faktor yang keempat terletak pada kesiapan sumber daya manusia di lembaga pemerintah tersebut, serta adanya Ketersediaan anggaran yang cukup, adanya perangkat hukum, dan faktor penentu yang terakhir yaitu Perubahan paradigma pada cara kerja dan perilaku sumber daya aparatur yang terkait

Pelayanan publik merupakan layanan jasa atau barang publik yang yang disediakan oleh lembaga pemerintah daerah maupun pusat serta pada badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam peraturan Menteri Pan dan RB No. 11 tahun 2011 mengenai indicator keberhasilan reformasi birokrasi, disana tertulis bahwa pembangunan dan pengembangan e-government termasuk kedalam indicator dari keberhasilan reformasi birokrasi (Dewandaru, 2013). Pemerintah mengembangkan teknologi informasi dalam bentuk e- government yang akan memudahkan masyarakat dalam mendapat informasi publik.

Reformasi birokrasi bertujuan memperbaiki kinerja birokrasi sehingga terciptanya good governance. E- government menjadi bagian dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya dari pemerintah yang bermaksud agar terjadinya perubahan dalam pemerintah yang menyangkut pada aspek lembaga, tata laksana dan SDM pemerintahan (Tauhid, 2018a)

KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode studi pustaka (library research), bahwa metode ini merupakan suatu penelitian yang pengumpulan datanya melalui berbagai referensi atau literatur yang berhubungan dengan materi dalam artikel ini dengan memahami serta

mempelajari berbagai teorinya yang kemudian dijadikan rujukan dalam pembuatan artikel ini. Adapun Sumber data pada artikel ini berupa hasil penelitian yang dipublikasikan oleh seorang peneliti, buku, jurnal, dan artikel serta beberapa pendapat pribadi dari penulis. Karena berupa penelitian kepustakaan (library research), maka teknik pengumpulan data literatur dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang sesuai objek atau fokus pembahasan yang dapat mendukung proposisi dan gagasan dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT MENUNJANG PELAYANAN PRIMA DI INDONESIA

Pelaksanaan dari implementasi kebijakan e government sudah mulai gencar dilakukan oleh instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan agar tercapainya pelayanan yang prima dengan mempraktikkan e- government dalam pemberian pelayanan. Berikut ini penerapan e- government dalam pelayanan publik.

Di provinsi sumatera barat, salah satu penerapan pelayanan publik yang berbasis elektronik yaitu dalam pemberian pelayanan lembaga pemerintah Diskominfo melakukan kerja sama dengan DPMPTSP dalam meluncurkan website yang diberi nama SIP SAKATO, dimana dengan adanya website ini akan membantu pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat mengenai perizinan dan non perizinan. Di dalam website tersebut ada berbagai macam izin pelayanan ataupun non pelayanan ini diantaranya: Bina Marga, Cipta Karya, Kehutanan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pemukiman dan Perumahan, Pendidikan, Penanaman Modal, Perhubungan, Perikanan dan Kelautan, Perindustrian dan Perdagangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Koperasi dan UMKM dan masih banyak lagi. Selain SIP SAKATO Pemerintah sumatera barat terkhususnya dinas kominfo telah membuat sebuah aplikasi yang berbasis elektronik dalam mengurus surat yang sudah bisa dilakukan secara online lewat aplikasi ini tanpa perlu datang ke kantor masyarakat bisa membuat serta melakukan pengecekan, mengoreksi dalam pembuatan surat tersebut. Aplikasi ini dinamakan SUREK (Surat Elektronik) yang dapat di akses dalam aplikasi ini seperti memeriksa catatan dinas, memeriksa surat tugas. Terdapat pemberitahuan surat masuk serta ada riwayat akhir dari pengajuan. Aplikasi ini mendukung hasil berupa surat elektronik dan tanda tangan digital.

Selain adanya website SIP SAKATO dan aplikasi Surek di tahun 2021, telah banyak juga aplikasi berbasis elektronik yang diterapkan oleh DPMPTSP kota padang dalam pelayanan perizinan seperti salah satunya aplikasi sapo rancak yang diciptakan oleh DPMPTSP kota padang. Melalui sapo rancak ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengurus surat-surat izin di kota padang. Dan juga di kota padang lebih tepatnya dikecamatan padang selatan telah menerapkan ktp elektronik walaupun dalam proses implementasinya terdapat beberapa kendala. Dengan perkembangan kemajuan teknologi saat ini Disdukcapil kota padang menerapkan e-government dalam pelayanannya dengan adanya website <http://online.disdukcapil.padang.go.id/> melalui website ini masyarakat tidak perlu datang ke kantor dukcapil kota padang hanya untuk mengurus kartu keluarga tapi bisa di akses langsung secara online melalui website ini hal ini dilakukan pemerintah kota padang agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih cepat.

Di provinsi lain seperti Sulawesi selatan penerapan e-government pada pemerintah daerah Takalar dengan Sistem Pelayanan Satu Atap (SIMTAP). Dengan diterapkannya e-government oleh instansi pemerintahan tersebut dalam pemberian pelayanan dengan tujuan agar pelayanan yang diberikan berjalan cepat, efektif dan efisien sehingga tercapainya pemerintahan yang baik yang menunjang tercapainya pelayanan yang prima kepada masyarakat di indonesia. Melalui website atau aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah tersebut masyarakat dapat lebih mudah mengetahui informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. dapat disimpulkan bahwa e- government merupakan memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah dengan tujuan meningkatkan layanan agar lebih cepat dan efisien.

B. KENDALA ATAU HAMBATAN DALAM PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E- GOVERNMENT DI INDONESIA

Menurut beberapa literatur yang ada berikut ini yang menjadi kendala dalam penerapan e-government yaitu :

- Kendala pada prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti buruknya dukungan pada pengadaan dan perawatannya, lingkungan kurang mendukung seperti adanya wilayah yang belum memiliki akses saluran listrik dan internet serta ketidakpastian harga sarana dan prasarana TIK.

- Kendala yang sering dihadapi pemerintah dalam menerapkan e-government yaitu kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang belum memiliki keahlian/ skill dalam mengelola situs e- government, selain itu kurangnya jumlah para staff yang ditugaskan mengelola website e- gov dalam suatu instansi yang melaksanakan e-government itu. Serta belum adanya kesiapan dari diri akan pentingnya layanan berbasis e-government dan kurangnya kesadaran SDM dalam literasi digital.
- Sedangkan kendala pada aspek kebijakannya yaitu kurang komunikasi dalam mengkoordinasikan antara para pihak- pihak yang terkait dalam tata laksana e-government.
- Pada keadaan ekonomi yang menjadi kendalanya ialah kurang biaya dan mahal nya harga TIK dalam membangun proyek e-government yang berkepanjangan.
- Sedangkan pada aspek wilayah, di indonesia terkendala dengan banyak wilayah daerah perdesaan dan kepulauan yang kurang jangkauan telekomunikasi, internet bahkan masih ada wilayah yang belum terjangkau aliran listrik sehingga sulit untuk mengimplementasikan e-government.

Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan e-government dari perspektif birokrasi sebagai penyelenggara layanan yang dikutip dari (Sufianti, 2019) kendala yang pertama dihadapi pemerintah ialah terletak pada kuantitas dan kualitas SDM dan sedikitnya sdm yang mempunyai kompetensi dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi selain itu perlu adanya kesiapan dari diri sdm jika mengalami perubahan dalam tata kelola e-government. Kemampuan, kompetensi dan kesiapan yang dimiliki SDM tersebut termasuk kedalam tantangan penerapan e-government itu sendiri karena yang akan menjalankan kebijakan e-gov ini adalah sumber daya manusianya. Jika masih rendahnya kemampuan anggota instansi ataupun staff pemerintah pada penggunaan teknologi informasi pasti sulit menjalankannya, Selanjutnya terletak pada infrastruktur hardware dan software yang masih terbatas dan belum semua Lembaga pemerintah mempunyai master plan IT dan strategi pengembangan e- government. Kendala yang terakhir seperti kurangnya anggaran operasional. Hal- hal yang telah jelaskan diatas menjadi hambatan pengembangan e-government secara signifikan.

C. KETERKAITAN KEBIJAKAN E- GOVERNMENT DENGAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN

Reformasi birokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Buktinya masih banyaknya pelayanan publik dengan kualitas yang masih rendah atau buruk dan adanya KKN. Salah satu cara pemerintah mereformasi birokrasi adalah dengan pemerintahan yang berbasis online atau berbasis elektronik atau yang biasa disebut e-government. Kebijakan e- government tentu saja memiliki kaitan dengan reformasi birokrasi dalam pemerintahan karena salah satu cara pemerintah merealisasikan reformasi birokrasi dengan diterapkannya e-government dalam system pemerintahan. Dimana pemerintahan yang berbasis digital akan dapat membantu penyelenggaraan pelayanan yang baik.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk dari perubahan sistem tatanan yang tujuannya agar tercapai reformasi birokrasi yang lebih terbuka transparan akan informasi publik kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dan internet. Kaitan kebijakan e- government dengan reformasi birokrasi dilihat pada penyusunan tata kelola pelayanan publik. e-Government dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Seperti dalam pembuatan ktp elektronik, memanfaatkan teknologi system informasi (e- government) sebagai bentuk dari perubahan pada tatanan dalam mereformasi birokrasi agar lebih terbuka dan dapat dipercaya dengan penggunaan teknologi informasi yang modern.

Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan e- ktp dan berbagai website atau aplikasi dalam pelayanan bisa meningkatkan kinerja Aparatur Birokrasi di instansi pemerintahan baik itu pemerintah daerah maupun pusat. dimana dengan kinerja Aparatur Sipil Negara yang maksimal dalam penyelenggaraan akan mudah dalam pencapaian tujuan dari Lembaga organisasi. Program reformasi dengan pengenalan administrasi elektronik (e-government) di otoritas publik. pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintahan dapat dipercepat dengan diperkenalkannya e-government, karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan meningkatkan efisiensi dalam menyelenggarakan layanan.

Dikutip dari (Dewandaru, 2013) dimana pada peraturan Permen Pan dan RB No.11 Tahun 2011, e government dikategorikan termasuk kedalam indikator penunjang keberhasilan Reformasi Birokrasi. Hal itu dapat dilihat keberhasilan dari penerapan E-Government akan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam penerapan Reformasi Birokrasi. Maka dengan adanya penerapan e- government melalui website SIP SAKATO, aplikasi Surek dan program ktp elektronik dan berbagai website atau aplikasi lainnya yang disediakan lembaga pemerintah di Sumatera Barat serta penerapan Sistem Pelayanan Satu Atap (SIMTAP) di Sulawesi Selatan

dapat diartikan sebagai salah satu cara dalam mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi melalui penerapan e-government.

KESIMPULAN

Di provinsi Sumatera Barat, salah satu penerapan pelayanan publik yang berbasis elektronik yaitu dalam pemberian pelayanan lembaga pemerintah Diskominfo melakukan kerja sama dengan DPMPTSP dalam meluncurkan website yang diberi nama SIP SAKATO, dimana dengan adanya website ini akan membantu pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat mengenai perizinan dan non perizinan. Selain sip sakato ada juga web atau aplikasi yang menggunakan layanan digital seperti aplikasi Surek, dan Sapo Rancak, ktp elektronik serta adanya website <http://online.disdukcapil.padang.go.id/> yang diterapkan disdukcapil Kota Padang dalam pemberian pelayanan sementara itu Di provinsi lain seperti Sulawesi Selatan penerapan e-government dalam mewujudkan pelayanan yang prima, pemerintah daerah Takalar menerapkan Sistem Pelayanan Satu Atap (SIMTAP).

Namun dalam pengimplementasian kebijakan e-government tersebut tentu saja banyak mengalami kendala atau penghambat seperti yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan e-government yaitu langkanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi menjalankan e-gov, adanya kesenjangan digital, kurang koordinasi antara pihak terkait. Kebijakan e-government tentu saja memiliki kaitan dengan reformasi birokrasi dalam pemerintahan karena salah satu cara pemerintah merealisasikan reformasi birokrasi dengan diterapkannya e-government dalam system pemerintahan. Kaitan kebijakan e-government dengan reformasi birokrasi dilihat pada penyusunan tata kelola pelayanan publik. Pada Peraturan Permen Pan dan RB No.11 Tahun 2011, e government dikategorikan termasuk kedalam indikator penunjang keberhasilan Reformasi Birokrasi. Maka dengan adanya penerapan e-government melalui website SIP SAKATO, aplikasi Surek dan program ktp elektronik dan berbagai website atau aplikasi lainnya yang disediakan lembaga pemerintah di Sumatera Barat serta penerapan Sistem Pelayanan Satu Atap (SIMTAP) di Sulawesi Selatan dapat diartikan sebagai salah satu cara dalam mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi melalui penerapan e-government.

SARAN

Agar dalam pelaksanaan kebijakan e-government berjalan lancar dan dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, perlunya lembaga dan aparatur pemerintahan memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya sehingga penerapan e-government menjadi efektif dan optimal.

REFERENSI

- Adlini, M. N., Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia Merliyana, S. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). In *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro* (Vol. 8, Issue 1).
- Dewandaru, D. S. (2013). PEMANFAATAN APLIKASI E-OFFICE UNTUK Mendukung Reformasi Birokrasi Studi Kasus : PUSJATAN. *Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia*, 332–336. <http://pena.gunadarma.ac.id/e-government-for-the-people-indonesia/>
- Karman, Deswanto, R., & Adhi Ningsih, S. (2021). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH. *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 02(02), 43–50. www.hukumonline.com,
- Kusnadi, D., & Ma'ruf, J. (2015). ELECTRONIC GOVERNMENT PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN. *Journal TAM (Technology Acceptance Model)*, 5, 37–44. www.stmikpringsewu.ac.id
- Putera, R. E. (2009). *E-Government dan Reformasi Birokrasi... E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah*.
- Putera, R. E., & Rika Valentina, T. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *MIMBAR*, XXVII(2), 193–201. www.padang.go.id
- Rusdi, A., & Putera, R. E. (2022). ANALISIS E-GOVERNMENT DALAM PENERAPAN APLIKASI SAPO RANCAK DI DPMPSTP KOTA PADANG. *JIAP Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10, 26–48.
- Salsabila, S., Zetra, A., & Putera, R. E. (2022). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(2), 314–324. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i2.65>

Sari, K. D., & Winarno, W. A. (2012). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT SYSTEM DALAM UPAYA PENINGKATAN CLEAN AND GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 1–19.

Sufianti, E. (n.d.). *APLIKASI E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA BEBERAPA PEMERINTAH DAERAH KOTA/KABUPATEN DI INDONESIA Application of E-Government to Improve the Local Governments' Service Quality in Indonesia*. www.bandung.go.id

Tauhid. (2018). REFORMASI BIROKRASI MELALUI E-GOVERNMENT DALAM SISTEM INFORMASI PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KOTA BIMA. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan* , 5(2), 110–124.

Wahyuni, N. (n.d.). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. In *Musamus Journal of Public Administration* (Vol. 5, Issue 2).